

HWZ Working Paper Series

Process Mining und Automatisierung
2023

Technologie und Stand der Digitalisierung in Schweizer Unternehmen

Evangelos Xevelonakis, Prof. Dr.

Hochschule für Wirtschaft Zürich

HWZ

Process Mining und Automatisierung

Technologie und Stand der Digitalisierung in Schweizer Unternehmungen¹

Evangelos Xevelonakis, Prof. Dr. ²³

¹ Teile dieses Beitrags wurden bereits in folgender Publikation veröffentlicht: Xevelonakis, E. (2022). Prozesseffizienz schafft Kundenzufriedenheit, Organisator, S. 26–28.

² Prof. Dr. Evangelos Xevelonakis ist Leiter Center for Data Science & Technology und Studiengangsleiter an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz). Seine E-Mail-Adresse lautet: evangelos.xevelonakis@fh-hwz.ch

³ Besten Dank an Viviane Meyer für den wertvollen Beitrag zur Datenaufbereitung und Analyse sowie an Janis Hummel und Simon Moser zum Review der Forschungsergebnisse.

Abstract

Die Digitalisierung stellt für Unternehmen ein zentrales Element dar, um nicht nur innovativ, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Grundbaustein stellt dabei die (Prozess-)Automatisierung dar. Um den Digitalisierungsstand von Schweizer Unternehmen besser einschätzen zu können, fokussiert sich dieser Beitrag auf die momentane Rolle und das Potential von Process Mining unter Berücksichtigung der Technologie Robotic Process Automation und des Konzepts des digitalen Reifegrads. Dabei zeigt sich, dass sowohl bei klein- und mittelständischen als bei auch grösseren Unternehmen noch viel Optimierungs- und Automatisierungsbedarf besteht, auch wenn sie sich der Wichtigkeit und des Potentials von Prozessen bewusst sind. Der breite theoretische Hintergrund wie auch die Marktforschungsergebnisse legen nahe, dass geplante Fortschritte in Process Mining und verwandten Technologien demnach einen integrativen Ansatz verfolgen sollten, um umfangreiche und nachhaltige Digitalisierungs- und Automatisierungsfortschritte erzielen zu können.

Schlüssel- Wörter

Digitalisierung, Process Mining, Data Science, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, Prozessautomatisierung

Reviewed

Dezember 2022

Verfügbar online

Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
2. THEORETISCHER HINTERGRUND	2
2.1 Process Mining	2
2.2 Robotic Process Automation	4
2.3 Digitaler Reifegrad	5
2.4 Framework zur Integration der Technologien AI, Process Mining & RPA.....	6
3. MARKTFORSCHUNGSERGEBNISSE	8
3.1 Modellierung von Prozessen	9
3.2 Herausforderungen und Widerstände	9
3.3 Zusammenhang zwischen Prozesseffizienz und Kundenzufriedenheit	10
3.4 Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad	11
3.5 Process Mining und Robotic Process Automation	12
3.6 Statistische Analyse	14
4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN.....	14
5. LITERATURVERZEICHNIS.....	17

1. Einleitung

Die Digitalisierung von Unternehmensdaten und Geschäftsprozessen hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Spätestens seit Beginn der COVID-19-Pandemie ist dies zu einer der höchsten Prioritäten für (Schweizer) Unternehmen geworden, da sich Home Office ohne digitalisierte Daten und Prozesse zur Sicherstellung von Social Distancing als sehr schwierig herausgestellt hat. Die Pandemie hat den Digitalisierungsbedarf massiv erhöht und auch jetzt, wo sich die Situation etwas entspannt hat, wollen Mitarbeitende die gewonnene Flexibilität beibehalten und weiter auf hybride Arbeitsmodelle setzen. Dadurch werden Arbeitgebende umso mehr gefordert, hybride Arbeitsmodelle zu ermöglichen und die Strukturen dafür zur Verfügung zu stellen. Daher ist es wichtig, dass die Digitalisierung in Schweizer Unternehmen weiter vorangetrieben wird, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem (internationalen) Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Um auch Kundenbedürfnisse effizient befriedigen zu können, ist es von Vorteil auf digitalisierte Prozesse zu setzen; diese können viel leichter optimiert und (teil-)automatisiert werden und sind somit viel weniger fehleranfällig.

Vor diesem Hintergrund hat das Center für Data Science & Technology der Hochschule für Wirtschaft Zürich untersucht, welche Grundbausteine eine integrative Automatisierung voraussetzt, inwiefern die dafür notwendige Digitalisierung von Prozessen in Schweizer Unternehmen bereits fortgeschritten ist und wo die grössten Herausforderungen für die Digitalisierung bestehen. Dadurch können Handlungsempfehlungen entwickelt werden, um Herausforderungen erfolgreich zu überwinden und die Optimierung und Automatisierung von Prozessen voranzutreiben. Somit kann die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz für die Kundenschaft und potentielle Arbeitnehmende sichergestellt werden.

Mit diesem Beitrag wird das Ziel verfolgt, den Stand der integrativen Automatisierung und Optimierung von Prozessen in Schweizer Unternehmen zu untersuchen. Besonderer Fokus wird dabei auf einen Grundpfeiler der Automatisierung, das Process Mining, gelegt. Die Vermutung liegt nahe, dass grosse Unterschiede zwischen Branchen und Unternehmen bestehen und grosse Unternehmen viel weiter sind als kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Somit ergeben sich für diesen Beitrag die folgenden Forschungsfragen:

- Wie gross ist das Potential von Process Mining in Schweizer Unternehmen/KMU?
- Was sind Herausforderungen/Hürden zur Implementierung von Process Mining in Schweizer Unternehmen/KMU?
- Wie weit sind Schweizer Unternehmen/KMU bei der Implementierung von Process Mining?

Hierzu werden zu Beginn des Beitrags mit Process Mining und der eng verbundenen Robotic Process Automation (RPA) zwei der wichtigsten Technologien im Bereich der integrativen Prozessautomatisierung vorgestellt. Zusätzlich soll eine Einführung in das Konzept des digitalen Reifegrads ein zentrales Mittel zur versuchten Erfassung des Digitalisierungsfortschritts bereitstellen, um auch die Erfolgswahrscheinlichkeit und das Potential der erwähnten Technologien beurteilen zu können. Da sich jedoch die digitale Reife oder der Automatisierungsfortschritt nicht nur aus einzelnen Technologien, sondern aus deren komplexem Zusammenspiel zusammensetzt, wird zusätzlich ein Framework zur Integration von Artificial Intelligence (AI), Process Mining und RPA präsentiert und über deren Validation anhand einer Fallstudie berichtet. Ein solcher integrativer Ansatz wird aufgrund der intertechnologischen Abhängigkeiten und Erleichterungen bei der gesamthaften Beurteilung einer Unternehmung als unausweichlich angesehen und soll auch bei der Interpretation der Marktforschungsergebnisse berücksichtigt werden. Diese stellen den zentralen Teil des Beitrags dar und zeigen, dass grössere Unternehmen tatsächlich in vielen Aspekten bereits weiter mit der Digitalisierung, Optimierung und Automatisierung von Prozessen sind. Allerdings planen 80 % der befragten Unternehmen Prozessdigitalisierungsprojekte in den nächsten Monaten. Daraus lässt sich schliessen, dass auch kleine und mittlere Firmen die Trends erkannt haben. Abschliessend werden, basierend auf den theoretischen Ansätzen sowie den empirischen Ergebnissen, zukunftsorientierte Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen festgehalten.

2. Theoretischer Hintergrund

Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen und zum erleichterten Verständnis der Marktforschungsergebnisse werden in diesem Teil das zentrale Element Process Mining, die Idee des digitalen Reifegrads und die anzuwendende Technologie RPA vorgestellt. Als zukunftsweisende Automatisierungslösung wird zusätzlich ein integratives Framework dieser Elemente präsentiert, welche insbesondere für die Marktforschungsergebnisse und deren ideale Weiterentwicklung von Bedeutung ist.

2.1 Process Mining

Process Mining ist eine Technologie zu datenbasiertem Prozessmanagement. Mit dessen Hilfe können Prozesse sichtbar gemacht, analysiert und optimiert werden. Die Grundlage dafür bilden sogenannte Event-Logs (Ereignisdaten, welche Fallnummer, Aktivität und Zeitstempel pro Prozessschritt enthalten). Process Mining ist an der Schnittmenge von Process Science und Data Science angesiedelt und greift auf Methoden aus beiden Wissenschaften zurück (van der Aalst, 2016).

Process Mining besteht aus drei Phasen. Die erste Phase ist die Process Discovery («Prozessentdeckung»), in welcher der Ist-Prozess aufgedeckt und analysiert wird. Die zweite Phase bildet die Process Conformance («Prozesskonformität»), in welcher der Ist-Prozess mit einem festgelegten Soll-Prozess (Zielprozess) verglichen wird und Abweichungen aufgedeckt werden. Die dritte Phase stellt das Process Enhancement («Prozessbereicherung») dar, in welcher die Prozesse bereichert werden können, indem beispielsweise einzelne Schritte automatisiert oder zusätzliche Schritte ergänzt werden (van der Aalst, 2011; van der Aalst, 2016; Peters & Nauroth, 2019).

Die grösste Herausforderung für das Process Mining ist meist die Process Discovery. In dieser Phase sollen qualitativ hochwertige Prozessmodelle aus oft schwach strukturierten Prozessen extrahiert werden. Wenn die Qualität des resultierenden Prozessmodells höher ist, kann es auch besser zur Analyse und Verbesserung des Prozesses verwendet werden. Dazu gibt es verschiedene Mining-Algorithmen, welche unterschiedlich mit den Event-Logs umgehen und deshalb unterschiedliche Prozessmodelle generieren (Albrecht et al., 2014).

Ein hoher Digitalisierungsgrad ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung von Process Mining. Die Prozesse müssen so weit digitalisiert sein, dass ein Event-Log vorhanden ist, welcher für jeden Prozess die einzelnen Schritte mit Zeitstempel, Aktivitätsbeschreibung und Fallnummer enthält (van der Aalst, 2016).

Zusätzlich gibt es viele weitere Herausforderungen auf Detailebene, welche den Einsatz von Process Mining erschweren. Besonders zentrale und vulnerable Elemente und geeignete Lösungsansätze werden beispielsweise im Process Mining Manifest genauer beschrieben. Das Manifest beschäftigt sich primär mit sechs Leitsätzen, welche mögliche Fehlerquellen eliminieren und Lösungswege aufdecken (IEEE Task Force on Process Mining, 2021). Die Leitsätze sind folgende:

1. Aktivitätsdaten sollen wie Elemente erster Klasse («first-class citizens») behandelt werden. Unternehmen sollen also prioritär Aktivitätsdaten höchster Qualität anstreben.
2. Unternehmen sollen sich konkrete Fragen überlegen, welche Sie mit Process Mining beantworten wollen, bevor Sie die Aktivitätsdaten extrahieren; deren Extraktion sollte von diesen Fragen getrieben sein.
3. Parallelität (von Prozessen), Choice-Bedingungen (Prozess-Exklusivität), Schleifen und andere elementare Control-Flow-Konstrukte und Anweisungen sollten unterstützt werden. Unternehmen sollten also auf eine Process Mining-Technik setzen, welche möglichst viele Workflow-Varianten abbilden kann.

4. Jedes Event in den Aktivitätsdaten sollte einem Modellelement zugewiesen werden, sodass die Aktivitätsdaten auf dem Modell abgespielt werden können.
5. Modelle sollten als zielgerichtete Abstraktionen der Realität angesehen werden.
6. Process Mining sollte ein fortlaufender Prozess sein.

2.2 Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) ist eine relativ neue Technologie, weshalb es dazu noch keine einheitliche Definition gibt. Smeets et al. (2019) beispielsweise definieren RPA wie folgt: «Bei RPA handelt es sich nicht um physische Maschinen. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine installierte Software. Ziel dieser Software ist es, Menschen bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten zu unterstützen oder ihnen einzelne Tätigkeiten vollständig abzunehmen» (S. 8). Eine ähnliche Definition von RPA stammt von Lawton (2021): «Robotic Process Automation (RPA), zu Deutsch robotergestützte Prozessautomatisierung, ist eine Technologie, die die Art und Weise nachahmt, wie Menschen mit Software interagieren, um hochvolumige, wiederholbare Aufgaben auszuführen. Mit der RPA-Technologie werden Softwareprogramme oder Bots erstellt, die sich bei Anwendungen anmelden, Daten eingeben, Aufgaben berechnen und erledigen sowie Daten zwischen Anwendungen oder Arbeitsabläufen nach Bedarf kopieren.» (S. 8).

Es wird zurzeit zwischen zwei Arten von sogenannten RPA Bots («Roboter») zu unterscheiden. Einerseits «attended» Bots, welche einen User eine Userin in der Tätigkeit unterstützen und für welche eine Interaktion zwischen dem User, der Userin und dem Bot notwendig ist. Solch ein überwachter Bot kann beispielsweise Unterstützung bei Copy & Paste-Aufgaben bieten. Andererseits gibt es auch «unattended» Bots, welche keine Interaktion mit der endanwendenden Person benötigen. Solche Bots können selbständig im Hintergrund laufen und Aufgaben erledigen (Mullakara & Asokan, 2020). Beide Varianten setzen genaue Prozessbeschreibungen und Stabilität voraus, um positiven Einfluss auf die Process Mining-Phase «Process Enhancement» nehmen zu können.

Zusammengefasst handelt es sich bei RPA also um eine Technologie, welche User und Userinnen bei gewissen Tätigkeiten unterstützen und einige Arbeiten auch ganz übernehmen kann. Einfach ausgedrückt übernimmt RPA einzelne Tätigkeiten eines Menschen, wobei es sich dabei um einzelne Prozessschritte oder auch ganze Prozessabläufe handeln kann (Langmann & Turi, 2021). Somit kann RPA helfen, die Produktivität und Effizienz eines Prozesses zu steigern sowie Fehleranfälligkeit und Kosten zu senken.

Einige Prozessschritte oder ganze Prozesse sind besser zur Automatisierung geeignet als andere. Daher gibt es ein paar Voraussetzungen, welche die Automatisierung einer Tätigkeit erleichtern. Ein (Teil-)Prozess ist automatisierbar, wenn er einen hohen Standardisierungsgrad aufweist und vollständig regelbasiert ist. Zusätzlich müssen die Prozessdaten, wie auch beim Process Mining, einen hohen digitalen Reifegrad aufweisen (vgl. nächster Abschnitt). Zudem gilt: Je geringer die Komplexität der Daten und je stabiler der Prozess, desto einfacher ist eine erfolgreiche Automatisierung, da somit nur selten Anpassungen vorgenommen werden müssen. Schliesslich kann gesagt werden, dass eine Automatisierung besonders sinnvoll ist, wenn der Prozess mehrere Anwendungen durchläuft, da eine manuelle Durchführung mit viel Aufwand verbunden ist (Smeets et al., 2019).

2.3 Digitaler Reifegrad

Wie bereits erwähnt, ist ein hoher Digitalisierungsgrad eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Durchführung von Process Mining und dem Einsatz von Technologien wie RPA. Eine Möglichkeit, den digitalen Stand eines Prozesses einzuschätzen, ist der digitale Reifegrad, welcher dessen Digitalisierungsgrad anhand der Dimensionen Technologie, Daten, Qualität und Organisation einstuft. Dabei wird mit einer Skala von 1 («nicht digital») bis 5 («vollständig digital») gearbeitet und aufgezeigt, ob die Digitalisierung für die erfolgreiche Durchführung von Methoden wie Process Mining ausreicht. Die genauen Dimensionen und die Einstufung einer fiktiven Unternehmung mit eher geringem digitalem Reifegrad sind exemplarisch in Abbildung 1 ersichtlich. Beispielsweise bei der Betrachtung der Dimension «Technologie» deuten hier die sehr tiefen Digitalisierungswerte auf eine geringe Integration der digitalen Prozesse in die IT-Struktur und somit einen wenig vielversprechenden Einsatz von Technologien wie Process Mining oder RPA hin.

Je höher der digitale Reifegrad, desto besser sind die Voraussetzungen zur erfolgreichen Durchführung von Process Mining. Ist der digitale Reifegrad tief, muss die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, um Process Mining zu ermöglichen (Bitkom e.V., 2020).

Abbildung 1 – Digitaler Reifegrad

Quelle: in Anlehnung an Bitkom e.V. (2020)

Der Begriff «Digitalisierung» kann unterschiedlich ausgelegt werden. Im Kontext der Prozessanalyse und -automatisierung ist die Transformation von analogen Prozessen in digitale Prozesse gemeint. Das Entwicklungspotential in diesem Bereich ist dank der immer leistungsfähigeren Medien wie Computer, Smartphones und Tablets riesig, da durch die Digitalisierung auch die Vernetzung und damit die globale Kommunikation massiv verbessert werden und immer neue Bereiche und Orte erschlossen werden können (Leeser, 2020).

2.4 Framework zur Integration der Technologien AI, Process Mining & RPA

Wie bereits aus den vorangehenden Unterkapiteln hervorgeht, setzt der erfolgreiche Einsatz von Process Mining und anderen Technologien wie RPA einen hohen digitalen Reifegrad voraus. Während die zentralen Konzepte und Tools nun vorgestellt wurden und wichtige Zusammenhänge bereits erkennbar sind, wird im Rahmen unserer Forschung in Abbildung 2 zusätzlich ein Framework vorgeschlagen, um die erwähnten Technologien zu integrieren und in einem digitalisierten Unternehmen bestmöglich einzusetzen (Bildung Special, 2020).

Abbildung 2 - Framework zur Integration von AI, Process Mining und RPA

6

Durch Automatisierung kann Effizienz erreicht werden. Die Ist-Prozesse sollten jedoch zuerst analysiert und optimiert werden, wozu Process Mining einen wesentlichen Beitrag leisten kann. In einem weiteren Schritt können Automatisierungspotentiale erkannt und mithilfe der RPA-Technologie ausgeschöpft werden. Kosteneffizienz darf jedoch die Kundenorientierung nicht beeinträchtigen. Der Einsatz von Machine Learning kann die Faktoren, welche die Mitarbeitenden- bzw. die Kundenzufriedenheit beeinflussen, identifizieren und mithilfe von Prognose-Modellen überwachen und voraussagen.

Im Rahmen des CAS AI in Process Mining der Hochschule für Wirtschaft Zürich wird sich mit den verschiedenen Process Mining- und RPA-Technologien auseinandergesetzt. Vor diesem Hintergrund wurde am Center für Data Science & Technology die Integration der verschiedenen Tools gemäss Abbildung 2 mit Hilfe der Fallstudie «Einkauf» geprüft. Sie befasst sich mit den Prozessdaten einer Einkaufsabteilung einer grossen Firma, welche sich auf Anfrage von Mitarbeitenden um die Beschaffung von neuen Materialien sowie Büroutensilien und Computer(-zubehör) kümmert. In dieser Fallstudie wurde aufgezeigt, dass, in einem ersten Schritt, mit Hilfe von Celonis (Process Mining Tool) der Ist-Zustand des Einkaufsprozesses analysiert und Problemstellen aufgedeckt werden können («Process Discovery»). In einem zweiten Schritt kann Machine Learning verwendet werden, um mit KNIME (Machine Learning Tool) die Variablen eruieren zu können, welche den grössten Einfluss auf die Problemstellen haben. Schliesslich kann UiPath (RPA Tool) eingesetzt werden, um ein Frühwarnsystem zu erstellen,

welches Probleme im Prozess frühzeitig aufdeckt und es ermöglicht, diese frühzeitig zu beheben. In diese Fallstudie wurden Excel, Celonis, KNIME und UiPath integriert und es wurde nachgewiesen, dass diese Tools problemlos kombinierbar sind.

Die Fallstudie zeigt zwar, dass die verschiedenen Technologien erfolgreich integriert werden können, aber auch eine hohe digitale Reife und der abgestimmte Einsatz verschiedener Technologien Voraussetzungen dafür sind. Um somit das Potential und die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher integrativer Lösungen besser beurteilen zu können, wird in einem weiteren Schritt der Stand dieser Technologien in Schweizer Unternehmen überprüft. Auf diesen Aspekt wird im folgenden Kapitel genauer eingegangen.

3. Marktforschungsergebnisse

Im Rahmen einer Studie des Centers für Data Science & Technology der Hochschule für Wirtschaft Zürich wollen wir den aktuellen Stand der Optimierung und Automatisierung von Prozessen in Schweizer Unternehmen herausfinden. Dazu wurde eine Onlinestudie durchgeführt, an welcher 144 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und Regionen teilgenommen haben. Knapp zwei Drittel dieser heterogenen Gruppe bilden KMU, während es sich bei einem Drittel um grössere Unternehmen handelt.

Vor der Durchführung der Onlinestudie wurden im Zusammenhang mit den zentralen Fragestellungen dieses Beitrags einige detaillierte Hypothesen aufgestellt, welche in der folgenden Analyse geprüft werden sollen. Zusätzlich wurde auch explorativ vorgegangen, um weitere interessante Erkenntnisse zu finden, welche über die aufgestellten Hypothesen hinausgehen. Die zu prüfenden Annahmen lauten wie folgt und basieren primär auf persönlichen Erfahrungen und empirischen Erwartungen der Autoren:

1. Etwa 50 % der Unternehmen sind interessiert an Process Mining.
2. Grosse Unternehmen analysieren häufiger Prozesse als KMU und nutzen dabei vermehrter fortgeschrittene Tools.
3. Unternehmen sind sich des Einflusses ihrer Prozesse auf die Mitarbeitenden- und Kundenzufriedenheit bewusst.
4. Unternehmen erkennen den Zusammenhang zwischen einer Optimierung der Prozesse und einer möglichen Effizienzsteigerung.
5. Grosse Unternehmen weisen einen höheren Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad auf.

3.1 Modellierung von Prozessen

Die Ergebnisse zeigen, dass zwar bereits 60 % der Unternehmen Daten nutzen, um ihre Ist-Prozesse zu analysieren, jedoch immer noch 8 % gar keine Prozesse analysieren. Wie zu erwarten, ist der Anteil der grossen Unternehmen, welcher Ist-Prozesse mit Hilfe von Daten analysiert, grösser (69 %) als der Anteil der KMU (55 %). Dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant. Ebenfalls wie zu erwarten, ist der Anteil der KMU, welche keine Prozesse analysieren, grösser (11 %) als in grossen Unternehmen (2 %). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (90 % Konfidenzlevel).

Zur Prozessmodellierung werden in den meisten Fällen einfache Tools genutzt (75 %), wobei knapp ein Viertel der Unternehmen (zusätzlich) fortgeschrittene Tools einsetzt. Hier ist, wie zu erwarten, der Anteil der grossen Unternehmen, welche fortgeschrittene Tools nutzen, um einiges grösser (43%) als der Anteil der KMU (12%). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (99 % Konfidenzlevel). Über 60 % der Unternehmen nutzen zur Modellierung allgemeine Ablaufdiagramme, 25 % nutzen Business Process Model and Notation (BPMN) und knapp 20 % Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK). Der Anteil der KMU, welche keine der Methoden nutzt bzw. keine Prozesse modelliert, ist viel höher (21 %) als bei den grossen Unternehmen (4 %). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (95 % Konfidenzlevel).

3.2 Herausforderungen und Widerstände

Aus der Befragung der Unternehmen wird zudem klar, dass die Unternehmen die grössten Herausforderungen für die Analyse und Modellierung von Prozessen bei Ressourcen (60 %), Kapazität (41 %) und Komplexität (40 %) sehen. Am seltensten werden hingegen Widerstände von Mitarbeitenden (20 %) und Führung (11 %) genannt, was darauf hindeutet, dass die Mitarbeitenden grundsätzlich offen für Neues sind und mit der Hilfe von Weiterbildung und zusätzlichen Ressourcen viel erreicht werden kann.

Wie in Abbildung 3 ersichtlich, sind die Unterschiede zwischen KMU und grossen Unternehmen hier relativ klein, wobei KMU neben Ressourcen und Kapazität am dritthäufigsten Priorisierung (35 %) als Herausforderung nennen und grosse Unternehmen neben Ressourcen und Komplexität am dritthäufigsten die Datenqualität (47 %) als Hindernis sehen. Generell werden von grossen Unternehmen signifikant mehr der möglichen Herausforderungen identifiziert als von KMU. Ressourcen sind bei beiden Gruppen die grösste Herausforderung, während Widerstände der Führung von beiden am seltensten genannt werden.

Abbildung 3 – Herausforderungen bei der Analyse und Modellierung von Prozessen bei KMU und grossen Unternehmen

Um Widerstände abzubauen, versuchen die meisten Unternehmen Mitarbeitende einzubeziehen (86 %), wobei 48 % Schulungen als geeignetes Mittel sehen. 14 % aller Unternehmen sehen keine Widerstände.

3.3 Zusammenhang zwischen Prozesseffizienz und Kundenzufriedenheit

Die Effizienz wird laut den Ergebnissen unserer Studie in den meisten Unternehmen über die Kundenzufriedenheit (66 %) und den Zeitaufwand (53 %) gemessen. Weiter wird in 38 % der Firmen die Effizienz auch anhand der Durchlaufzeiten berechnet, während in gleich vielen (37 %) auch die Prozesskosten einfließen. 15 % der Unternehmen geben in diesem Frage-Item an, gar keine Effizienz zu messen. Hier besteht also in einigen Unternehmungen noch Handlungsbedarf. Die Kundenzufriedenheit ist, sowohl für KMU als auch für grosse Unternehmen, der wichtigste Indikator (KMU: 61 %, grosse Unternehmen: 75 %), während für KMU der Zeitaufwand ebenso wichtig ist (61 %) und bei grossen Unternehmen die Durchlaufzeit an zweiter Stelle folgt (51 %). Der Anteil der KMU, welche keine Effizienz messen, ist grösser (17 %) als bei den grossen Unternehmen (13 %), wobei dieser Unterschied jedoch nicht statistisch signifikant ist.

Diese Ergebnisse sind nicht verwunderlich, da die Unternehmen ihre Kundenorientierung im Schnitt als 8.25/10 bewerten, also sehr hoch, wobei KMU im Schnitt eine leicht höhere Kundenorientierung ausweisen (8.5) als grosse Unternehmen (7.9). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (95 % Konfidenzlevel).

Im Schnitt bewerten Unternehmen den Einfluss ihrer Prozesse auf die Mitarbeiterzufriedenheit mit 7/10 und auf die Kundenzufriedenheit mit 7.7/10. Dabei gibt es nur minimale Unterschiede zwischen KMU und grossen Unternehmen, wobei dieser lediglich bei der Kundenzufriedenheit

statistisch signifikant ist (KMU: 7.4, grosse Unternehmen: 8.1, 95 % Konfidenzlevel). Dies bestätigt die Hypothese, dass Unternehmen sich dem Einfluss ihrer Prozesse auf die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit bewusst sind.

Zusätzlich suggerieren sie, dass Unternehmen sich im Klaren darüber sind, dass sie ihre Effizienz erhöhen können, wenn sie ihre Prozesse anpassen (i. e. optimieren), da sie den Zusammenhang zwischen Anpassung ihrer Prozesse und einer möglichen Effizienzsteigerung im Schnitt mit 76 % beziffern. Dieser Zusammenhang wird von grossen Unternehmen (86 %) als signifikant grösser eingeschätzt (99 % Konfidenzlevel) als von KMU (71 %).

3.4 Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad

Gemäss der Resultate sind im Schnitt 56 % der Prozesse in Unternehmen digitalisiert (nur minimale Unterschiede zwischen KMU und grossen Unternehmen), wobei der Digitalisierungsgrad je nach Unternehmungsgrösse sehr variiert, wie in Abbildung 4 ersichtlich. Hier besteht also noch viel Potential nach oben.

Abbildung 4 – Digitalisierungsgrad nach Unternehmensbereichen in KMU und grossen Unternehmen

Lediglich 15 % der Unternehmen geben an, dass alle ihre Bereiche digitalisiert sind. Nicht überraschend ist, dass bei grossen Unternehmen häufiger alle Bereiche digitalisiert sind (21 % vs. 11 %), wobei dieser Unterschied jedoch nicht statistisch signifikant ist. Andererseits gibt es lediglich 1 % der Unternehmen, welche gar keine digitalisierten Bereiche haben. Sowohl bei KMU als auch bei grossen Unternehmen ist das Finanz- und Rechnungswesen am häufigsten digitalisiert und Merger und Akquisition (vermutlich jedoch oft auch nicht vorhanden) und die Rechtsabteilung am seltensten.

Der Automatisierungsgrad der Prozesse wird im Schnitt mit 45.6 % angegeben, wobei der Unterschied zwischen KMU und grossen Unternehmen auch hier nur minimal und statistisch nicht signifikant ist. Auch in diesem Fall ist also noch Potential nach oben vorhanden. Wie beim

Digitalisierungsgrad gibt es je nach Unternehmensbereich grosse Unterschiede im Vorhandensein von automatisierten Prozessen. Lediglich 15 % der Unternehmen geben an, dass in allen Bereichen automatisierte Prozesse vorhanden sind, wobei dieser Anteil bei den grossen Firmen (26 %) signifikant grösser ist (99 % Konfidenzlevel) als bei den KMU (8 %). 5 % geben an, dass sie über keine automatisierten Prozesse verfügen. Die Verteilung von automatisierten Prozessen über die verschiedenen Unternehmensbereiche verhält sich sehr ähnlich wie diejenige des Digitalisierungsgrads. Wie zu erwarten, besteht also ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Digitalisierungsgrad der verschiedenen Bereiche und dem Vorhandensein von automatisierten Prozessen.

Positiv fällt hier jedoch auf, ist, dass über 80 % aller Unternehmen im nächsten Jahr Prozessdigitalisierungsprojekte geplant haben, über 40 % sogar in den nächsten Monaten. Dies zeigt das Bewusstsein der Unternehmen, dass die Digitalisierung aller Prozesse hohe Priorität hat.

Wie in Abbildung 5 ersichtlich, geben alle der grossen Unternehmen an, im nächsten Jahr ein Prozessdigitalisierungsprojekt zu planen, wobei 58% dies in den nächsten 1-3 Monaten plant. Bei den KMU geben knapp 70% an, im nächsten Jahr ein Prozessdigitalisierungsprojekt zu planen, wobei 31% dies in den nächsten 1-3 Monaten plant.

Abbildung 5 – Prozessdigitalisierungsprojekte in den nächsten Monaten in KMU und grossen Unternehmen

3.5 Process Mining und Robotic Process Automation

52 % aller Unternehmen geben an, dass ihnen Prozess Mining bekannt ist, wobei dieser Anteil bei den grossen Unternehmen 74 % und bei den KMU 39 % beträgt. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (99 % Konfidenzlevel). Trotzdem geben lediglich 16 % der Unternehmen an, Process Mining zu nutzen (7 % der KMU und 32 % der grossen Unternehmen, signifikanter Unterschied mit 99 % Konfidenzlevel), wobei ca. 10 % die Nutzung in Zukunft planen (3 % der KMU und 21 % der grossen Unternehmen, signifikanter Unterschied mit 99 % Konfidenzlevel).

Dies weist darauf hin, dass sich vor allem bei den KMU ein Grossteil noch nicht mit dem Thema Process Mining befassen zu wollen scheint.

Ähnlich sieht es bei Robotic Process Automation (RPA) aus. Lediglich 39 % der Unternehmen geben an, dass sie RPA kennen, wobei dieser Anteil bei den KMU 27 % und bei den grossen Unternehmen 58 % beträgt. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant (99 % Konfidenzlevel). RPA scheint also bei Firma weniger bekannt zu sein als Process Mining, was nicht überrascht, da RPA noch mehr Prozessanforderungen als Process Mining aufweist.

Nur 15.5 % der Unternehmen geben an, RPA zu nutzen, wobei weitere 3 % eine andere Form der Automatisierung anwenden. 8.5 % teilen mit, dass die Nutzung von RPA in Zukunft geplant ist. Der Anteil der Unternehmen, welche RPA und Process Mining einsetzen, ist daher fast identisch, was eher überrascht, da Process Mining bei den Unternehmen bekannter ist (52 % vs. 39 %). Es scheint, als würden die Unternehmen das Potential von RPA höher einschätzen. Dies ist jedoch vermutlich vor allem getrieben von den grossen Unternehmen, von denen 37 % angeben, RPA zu nutzen. Der Anteil der KMU, der RPA nutzt, ist mit 3 % nämlich sehr klein. Dieser Unterschied zwischen dem Anteil grosser Unternehmen und dem Anteil KMU ist statistisch signifikant (99% Konfidenzlevel). Hier zeigt sich, dass der Anteil der Nutzenden von Process Mining (7 %) bei KMU grösser ist als der Anteil der RPA-Nutzenden (3 %), während bei den grossen Unternehmen RPA momentan noch verbreiteter ist (37 %) als Process Mining (32 %).

Zusätzlich gibt ein Viertel der Unternehmen an, fortgeschrittene Tools aus den Bereichen ML und AI für die Analyse zu nutzen, wobei dieser Anteil bei den grossen Unternehmen 37 % und bei den KMU 17 % beträgt. Auch dieser Unterschied ist statistisch signifikant (95 % Konfidenzlevel).

Abbildung 6 – Bekannte Tools in KMU und grossen Unternehmen

Schliesslich wurden die Unternehmen nach bekannten Tools gefragt. Die am häufigsten genannten Tools sind Signavio (29 %), Celonis (25 %) und UiPath (21 %). Wie in Abbildung 6

ersichtlich, sind die meisten der Tools bei grossen Unternehmen bekannter als bei KMU. Bei beiden Gruppen sind Signavio (KMU: 19 %, grosse Firmen: 44 %) und Celonis (KMU: 14 %, grosse Firmen: 42 %) am bekanntesten. Bei den grossen Unternehmen liegt der Anteil derjenigen, welche keines der Tools kennen (Frage ausgelassen oder «keine» bei Sonstige) bei ca. 30 %, während dieser Anteil bei den KMU 63 % beträgt. Gesamthaft sind es ca. 44 %, welche keines der Tools kennen. Dies zeigt, dass Process Mining-Tools noch nicht so weit verbreitet sind.

3.6 Statistische Analyse

Um die statistische Signifikanz der Studie zu überprüfen, wurden schliesslich auch der Stichprobenfehler berechnet und einige statistische Tests durchgeführt, um die Unterschiede zwischen KMU und grossen Unternehmen zu analysieren. Die Ergebnisse der t-Tests für die Unterschiede zwischen KMU und grossen Unternehmen wurden dabei direkt in die Analyse der Ergebnisse in den oberen Teil integriert.

Der Stichprobenfehler unserer Studie beträgt 7.2 %, wobei von 26 % Process Mining-Interessierte und 74 % Nicht-Interessierte ausgegangen wird, was die Ergebnisse unserer Studie suggerieren. Die Stichprobengrösse beträgt für diese Berechnung $n = 144$. Zudem verwenden wir für die Berechnung einen z-Wert von 1.96, also ein Konfidenzlevel von 95 %.

Zusätzlich testen wir die Hypothese, ob der Anteil der Process Mining-Interessierten signifikant verschieden von 50% ist (Nullhypothese: 50% Interessierte, 50% Nicht-Interessierte). Die Alternativhypothese entspricht den Anteilen, welche wir in unserer Studie gefunden haben, nämlich 26 % Process Mining-Interessierte und 74 % Nicht-Interessierte. Ein z-Test ergibt, dass die Nullhypothese (50 %) verworfen werden kann. Dies zeigt auf, dass der Anteil der Process Mining-Interessierten immer noch relativ klein und hier Potential vorhanden ist, viele weitere Unternehmen für Process Mining zu begeistern (74 % bisher nicht interessiert).

4. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Im Rahmen dieses Beitrags wird der Stand der Automatisierung und Optimierung von Prozessen in Schweizer Unternehmen untersucht. Zu diesem Zweck werden zuerst die wichtigsten Konzepte wie Process Mining, RPA und digitaler Reifegrad erklärt und die Integrierbarkeit der verschiedenen Konzepte und Tools empirisch aufgezeigt. Danach werden im Rahmen einer Online-Befragung von 144 Schweizer Unternehmen die Ergebnisse diskutiert und die aufgestellten Hypothesen getestet.

Hierbei ist klar geworden, dass sich in unserer Stichprobe lediglich 26 % der Unternehmen für Process Mining-Technologien interessieren, also massiv weniger als die angenommenen 50 %. Zudem konnte im Rahmen der Studie die Hypothese bestätigt werden, dass sich Unternehmen des Einflusses ihrer Prozesse sowohl auf die Mitarbeiter- als auch die Kundenzufriedenheit bewusst sind. Durch die Analyse der Resultate konnte ebenfalls die Kenntnis der Unternehmen bestätigt werden, dass sie durch das Optimieren ihrer Prozesse eine Effizienzsteigerung herbeiführen können. Überraschend ist, dass sich der Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad zwischen KMU und grossen Unternehmen nur minimal und nicht statistisch signifikant unterscheidet. Der Digitalisierungsgrad liegt im Schnitt bei 56 %, der Automatisierungsgrad der Prozesse bei ca. 46 %. Dies widerlegt die Hypothese, dass grosse Unternehmen einen höheren Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad aufweisen.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Studie, dass noch viel Spielraum nach oben besteht. Weniger als zwei Drittel der Unternehmen nutzt Daten, um ihre Prozesse zu analysieren, wobei immer noch knapp 10 % gar keine Prozesse analysieren. Sie sehen dabei die grössten Herausforderungen bei den Ressourcen, der Kapazität und der Komplexität. Da sich Unternehmen dem Einfluss ihrer Prozesse auf die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit bewusst sind und klar ist, dass sie durch das Optimieren ihrer Prozesse die Effizienz steigern können, ist es ein logischer Schritt, diese Herausforderungen zu überwinden. Dadurch wird klar, dass zusätzliche Ressourcen geschaffen und die Kapazitäten erweitert werden müssen, um Process Mining und Robotic Process Automation grossflächig in Schweizer Unternehmen einzuführen. Zudem muss die Komplexität des Ganzen abgebaut werden, was beispielsweise durch Schulung von Mitarbeitenden und Führungskräften erreicht werden kann.

Auch wenn die vorliegenden Resultate durch die heterogene Stichprobe sehr wahrscheinlich durch branchenspezifische oder geografische Faktoren beeinflusst werden, welche unabhängig von der Unternehmensgrösse sind, zeigt die Studie, dass der Digitalisierungsgrad, und damit zusammenhängend der Automatisierungsgrad von Prozessen, im Schnitt immer noch sehr tief ist. Daher ist es von höchster Priorität, die Digitalisierung in Schweizer Unternehmen voranzutreiben und die Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von neuen Technologien zu schaffen. Dies ist den meisten Schweizer Unternehmen bereits bewusst, da im nächsten Jahr 80 % von ihnen Prozessdigitalisierungsprojekte geplant haben, gut die Hälfte davon bereits in den nächsten Monaten. Die theoretischen Grundlagen dieses Beitrags betonen, dass dabei ein integrativer Ansatz am sinnvollsten ist, um die interdependenten Technologien bestmöglich zu nutzen und nachhaltige Fortschritte im Digitalisierungs- und Automatisierungsbereich erzielen zu können.

Sobald die Digitalisierung von Prozessen in den meisten Schweizer Unternehmen abgeschlossen ist, müssen in einem letzten Schritt die Vorteile von Process Mining und RPA Tools einer breiten Masse bewusst gemacht werden. Dies ist sowohl Aufgabe der Anbieter der neuartigen Technologien als auch der verschiedenen Schweizer Hochschulen. Man darf gespannt sein, wie schnell sich diese Technologien in Zukunft in der Schweizer Unternehmenslandschaft verbreiten und wie stark das Interesse für Process Mining und RPA in den nächsten Jahren zunehmen wird.

5. Literaturverzeichnis

- Albrecht, A., Nottbeck, B., Bruns, B., Licht, C., Arndt, J., Zielonka, K., Holznagel, M., Eversmann, M., Sow, N. M., Bauer, R., Meents, T. (2014). *Multidimensionales Process Mining* (Projekt-Abschlussbericht, Universität Oldenburg). http://www.boles.de/teaching/pg_fb10/endberichte/2014/MPM-Abschlussbericht.pdf
- Bildung Special. (2020). Den Nutzen quantifiziert aufzeigen. *Special Aus- und Weiterbildung, Eine Beilage der UZ UNTERNEHMERZEITUNG und HANDEL HEUTE*, 1.
- Bitkom e. V. (2020). *Reifegradmodell Digitale Geschäftsprozesse*. https://www.bitkom.org/sites/main/files/2020-04/200406_lf_reifegradmodell_digitale-geschaeftsprozesse_final.pdf
- IEEE Task Force on Process Mining. (2012). *Process Mining Manifest*. <https://www.tf-pm.org/upload/1580737614108.pdf>
- Langmann, C., & Turi, D. (2021). *Robotic Process Automation (RPA) - Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen*. Springer Fachmedien.
- Lawton, G. (Juli 2021). *Computer Weekly - Definition: Robotic Process Automation*. <https://www.computerweekly.com/de/definition/Robotic-Process-Automation-RPA>
- Leeser, D. C. (2020). *Digitalisierung in KMU kompakt - Compliance and IT Security*. Springer-Verlag.
- Mullakara, N., & Asokan, A. K. (2020). *Robotic Process Automation Projects: Build real-world RPA solutions using UiPath and Automation Everywhere*. Packt Publishing.
- Peters, R., & Nauroth, M. (2019). *Process Mining - Geschäftsprozesse: smart, schnell und einfach*. Springer Fachmedien.
- Smeets, M., Erhard, R., & Kaussler, T. (2019). *Robotic Process Automation (RPA) in der Finanzwirtschaft*. Springer Fachmedien.
- van der Aalst, W. (2011). *Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes*. Springer-Verlag.
- van der Aalst, W. (2016). *Process Mining - Data Science in Action*. Springer-Verlag.